

Universitat de Barcelona

Màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat.

Assignatura: Religions del Pròxim Orient Antic.

Del caos a l'ordre

Anàlisi comparativa de la pluralitat de cosmogonies egípcies

Autor: Manuel Joseph-Olivé.

Data: 28 de març de 2025.

Contingut

1. Introducció	3
2. Context religiós i cultural de les cosmogonies egípcies	5
3. Cosmogonia. De què es parla quan es diu creació?	6
4. La concepció egípcia del cosmos: equilibri, dualitat i cicle etern	7
4.1 <i>Maat</i> i <i>isfet</i> : la dualitat estructuradora	7
4.2 Temps i eternitat: el cicle com a ordre.....	7
4.3 <i>Heka</i> : la força omnipresent.....	8
4.4 L'arquitectura còsmica: verticalitat i horitzontalitat	8
4.4.1 La visió vertical del cosmos egipci	8
4.4.2 La visió horitzontal del cosmos egipci	9
5. El sincretisme en la religió egípcia	9
6. Fonts primàries egípcies i la seva interpretació.....	10
6.1 Les fonts funeràries i la creació com a regeneració.....	11
6.2 Els textos teològics i la formulació de les cosmogonies locals.....	12
6.3 La cosmografia egípcia i el cicle celestial.....	12
6.4 Reptes en la interpretació de les fonts cosmogòniques	13
7. Les grans tradicions cosmogòniques	14
7.1 Heliòpolis: l'autogènesi solar i l'ordre jeràrquic	14
7.2 Hermòpolis: el caos cooperatiu i el llot creatiu.....	15
7.3 Memfis: la paraula com a eina creadora	15
7.4 Tebes: sincretisme i expansió imperial.....	16
8. Comparació entre les cosmogonies egípcies, gregues i mesopotàmiques...	17
9. Conclusió	19
Bibliografia	20

1. Introducció

Les cosmogonies egípcies constitueixen un dels pilars fonamentals del pensament religiós de l'Antic Egipte. Expliquen l'origen del món, dels déus i de l'ordre universal, i reflecteixen la interconnexió entre mitologia, teologia i estructura social. A diferència d'altres cultures que van desenvolupar un relat únic de la creació, la religió egípcia va donar lloc a diverses explicacions cosmogòniques, vinculades a centres religiosos com Heliòpolis, Hermòpolis, Memfis i Tebes. Cadascuna d'aquestes tradicions ofereix una visió particular de la creació, adaptada a les necessitats teològiques i polítiques del seu context, però comparteixen conceptes fonamentals com el caos primordial, la muntanya emergent, l'energia creadora i el paper dels déus com a forces ordenadores.

Abans d'endinsar-nos en l'anàlisi, cal precisar els termes amb què ens referirem a aquests relats.

S'utilitzen aquí els conceptes de *cosmogonia* i *mite* en una relació complementària però no estrictament sinònima. Per *cosmogonia* s'entén una formulació conceptual o narrativa sobre l'origen del cosmos, sovint lligada a l'establiment d'un ordre i al paper fundador dels déus. En canvi, el *mite* designa un relat simbòlic dins un sistema religiós que pot complir funcions diverses (cosmogònica, escatològica, legitimadora, etc.). No tots els mites egipcis són cosmogònics, però tota cosmogonia coneguda es concreta en formes mítiques. Aquesta distinció permet analitzar la creació no només com a tema narratiu, sinó com a estructura simbòlica operativa dins la religió egípcia.

L'estudi d'aquestes cosmogonies presenta diversos reptes. En primer lloc, no es troben recollides en un únic text, sinó disperses en fonts diverses, com inscripcions en temples, textos funeraris i papirs teològics, cadascun amb una funció pròpia dins del sistema simbòlic egipci. Això obliga a interpretar-les no només com a mites fundacionals, sinó també com a construccions simbòliques que responen a necessitats rituals i doctrinals. Aquestes creences, arrelades en la prehistòria, es van mantenir al llarg de la història egípcia mitjançant el sincretisme, un procés a través del qual diferents tradicions es van fusionar i adaptar a noves circumstàncies socials i polítiques.

L'objectiu d'aquest treball és analitzar les principals cosmogonies egípcies, posant èmfasi en les seves característiques, simbologia i interpretació dins del marc religiós.

Des del punt de vista metodològic, per abordar aquesta anàlisi s'ha optat per una perspectiva temàtica i sincrònica, sense centrar-se en una evolució diacrònica dels conceptes, ja que moltes d'aquestes idees van conviure durant segles i van evolucionar de manera flexible. Tot i que Lesko (1991, p. 122) adverteix contra la tendència d'analitzar les cosmogonies egípcies com si fossin aplicables a tota la seva història i recomana evitar anàlisis fenomenològiques, aquest treball assumeix que els mites cosmogònics, malgrat la seva evolució, no es poden restringir a un únic període o lloc. Així mateix, a diferència de l'enfocament fenomenològic de Naydler (1996), centrat en el simbolisme atemporal, aquesta anàlisi evita tant una cronologia evolutiva rígida com una descontextualització simbòlica, prioritzant la manera com diferents mites conviuen i s'articulaven en un mateix moment històric. Per això, no s'aprofundirà en la complexitat de les múltiples personificacions i representacions de les forces còsmiques i divines, ja que, en el pensament egipci, qualsevol element del cosmos podia ser dotat de significació simbòlica, independentment de si rebia culte o no.

L'anàlisi es desenvoluparà en diverses etapes. Primer, s'examinarà el context religiós i cultural en què es generaren aquestes concepcions. A continuació, es definirà què s'entén per creació en el pensament egipci i es presentarà la configuració del cosmos a través de nocions com l'equilibri, la dualitat i el cicle etern. Després, s'abordarà el fenomen del sincretisme religiós i es presentaran les fonts primàries que han transmès aquests relats cosmogònics. Finalment, s'analitzaran les quatre grans cosmogonies egípcies, destacant-ne els elements comuns i les particularitats que les distingeixen.

Més enllà de presentar els discursos de creació, aquest estudi busca situar-los en el seu context religiós i cultural, explorant la seva funció dins el sistema de creences egipci. Així, es podrà comprendre com la creació, en la mentalitat egípcia, no era un esdeveniment fixat en el passat, sinó un procés constant de renovació de l'ordre davant del caos.

2. Context religiós i cultural de les cosmogonies egípcies

En la societat de l'antic Egipte, la religió ocupava una posició central i transversal, impregnant tots els àmbits de la vida, des del govern fins a les pràctiques quotidianes. L'univers era concebut com un sistema sostingut per un ordre diví anomenat *maat*, principi d'equilibri, veritat i justícia que regulava les interaccions entre déus, humans i natura. Aquest ordre no era un estat passiu, sinó una realitat dinàmica que exigia accions rituals i comportaments èticament adequats per ser mantinguda (Karenga, 2004, p. 10).

Les cosmogonies egípcies reflectien aquesta concepció de l'ordre com a principi fundacional. Descriuen la creació com el pas del *nun*, caos primordial, a una realitat estructurada per la intervenció dels déus. Aquests relats no només explicaven l'origen del món, sinó que establien l'estructura jeràrquica del cosmos i la funció de cada força divina en la seva conservació. Es transmetien mitjançant textos religiosos, inscripcions i representacions figuratives en temples i tombes, i sovint estaven associats a centres culturals concrets, que formulaven les seves pròpies cosmogonies per reforçar la legitimitat teològica de les seves divinitats principals.

Els temples egipcis, veritables eixos de poder simbòlic, actuaven com a centres espirituals, econòmics i administratius. Els sacerdots no només preservaven el coneixement religiós antic, sinó que el reinterpretaven i actualitzaven segons les necessitats polítiques i ideològiques del moment. A través de la litúrgia i de la còpia i comentari de textos, els temples garantien la continuïtat de les cosmogonies, afavorint-ne l'adaptació i la transmissió. Aquestes institucions s'erigien, així, en espais de producció teològica, no només de conservació.

En aquest marc, el faraó ocupava una posició clau com a intermediari entre el món diví i el món humà. No era només un sobirà polític, sinó una figura investida d'una funció còsmica: assegurar la permanència del *maat* a través de la seva acció justa i dels ritus propiciatoris. Les ofrenes, les cerimònies públiques i els actes de govern

es concebien com expressions de la seva capacitat d'ordenar i renovar el món, reforçant la relació entre cosmogonia, legitimitat i estructura de poder.

Aquesta vinculació profunda entre religió, creació i autoritat convida a preguntar-se què entenia realment la cultura egípcia per “crear” i com conceptualitzava l'origen de l'univers.

3. Cosmogonia. De què es parla quan es diu creació?

La cultura egípcia no disposava d'un terme específic per designar allò que actualment anomenem *cosmogonia*, motiu pel qual convé precisar com s'utilitza aquest concepte en relació amb la seva tradició cultural i religiosa.

En el context modern, una cosmogonia es defineix com el conjunt de relats, imatges i conceptes que expliquen l'origen i l'estructura de l'espai i el temps, així com del seu contingut. El terme prové del grec antic *κοσμογονία* (*kosmogonía*), compost per *κόσμος* (*kósmos*), que significa “ordre” i s'oposa al caos com a realitat desorganitzada o indeterminada, i *γίγνομαι* (*gígnomai*), que significa “néixer” o “venir a l'existència”, és a dir, l'aparició de quelcom nou a partir d'un estat preexistent.

En el pensament egipci, la creació no era concebuda com una producció del no-res (*ex nihilo*), sinó com un procés de diferenciació i manifestació. El cosmos emergia del *nun*, un estat primordial indefinit, aquós i amorf, que contenia en potència tots els elements de la realitat futura. Aquest caos no era un buit ni una absència, sinó una plenitud no articulada. La creació consistia a fer emergir l'ordre a partir d'aquest fons indiferenciat: a dotar-lo de forma, límits i funció.

Així, el concepte de creació en la cosmogonia egípcia s'ha d'entendre no com un acte absolut i puntual, sinó com una organització progressiva d'allò que ja hi és en estat latent. És un desplegament de l'ordre, no una generació absoluta de l'ésser.

Entendre la creació com un desplegament d'ordre a partir del caos porta, inevitablement, a preguntar-se com era concebut aquest ordre. Quina estructura té el cosmos que emergeix del *nun*? Quines forces el sostenen i el renoven? El

pensament egípcia respon a aquestes qüestions amb una cosmovisió basada en l'equilibri, la dualitat i la repetició cíclica, eixos centrals del sistema religiós i polític.

4. La concepció egípcia del cosmos: equilibri, dualitat i cicle etern

La civilització egípcia concebia el cosmos com una xarxa viva d'elements interconnectats, sostinguda per un equilibri dinàmic entre forces oposades. L'ordre (*maat*) i el caos (*isfet*) no s'excloïen mútuament, sinó que coexistien en una tensió estructural constant. La màgia creadora (*heka*) garantia la cohesió d'aquest sistema, mantenint activa la relació entre els seus diversos nivells. Aquest marc conceptual no només modelava el pensament religiós, sinó que també estructurava la societat, legitimava el poder del faraó i definia els rituals que vinculaven l'humà amb el diví.

4.1 *Maat* i *isfet*: la dualitat estructuradora

El funcionament del cosmos es fonamentava en la tensió entre *maat*, principi d'harmonia i justícia, i *isfet*, encarnació del desordre i la disrupció. *Maat*, sovint representada com una deessa amb una ploma d'estruç al cap, transcendia el seu simbolisme visual: regulava tant el cicle del Nil com l'equilibri social i polític, i legitimava el faraó com a garant d'aquesta harmonia universal. *Isfet*, en canvi, es manifestava mitjançant catàstrofes naturals, crisis polítiques o injustícies humanes, i trobava la seva expressió mítica més temuda en la serp Apophis, enemiga del sol i de l'ordre. Qualsevol desequilibri es percebia com una ruptura de *maat* i exigia la intervenció ritual i política per restablir-la.

4.2 Temps i eternitat: el cicle com a ordre

Els egipcis no concebien el temps com una línia irreversible, sinó com un cicle perpetu de regeneració. El sol renaixia cada dia després de vèncer Apophis, el Nil inundava les terres en un ritme regular, i les ànimes dels justos seguien el camí de Ra cap a la renovació. Fins i tot el caos tenia un paper estructural: sense la presència d'*isfet*, *maat* no tindria sentit. El faraó encarnava aquesta lluita eterna, i cada acció ritual, decisió política o gest d'autoritat formava part del moviment

còsmic per evitar el retorn al *nun*. El temps, per tant, s'organitzava com una espiral: repetitiu però mai idèntic, i sempre orientat a reafirmar l'ordre primordial.

4.3 Heka: la força omnipresent

Heka, la màgia creadora, era l'energia que enllaçava totes les dimensions del cosmos. Impulsava el viatge solar de Ra, sustentava les lleis naturals i feia possible la resurrecció al Duat. Cada ritual —sigui mèdic, funerari o reial— era una forma de reactivar aquesta força, concebuda com a principi estructurant i no com a superstició. Fins i tot els déus depenien d'*heka*: Ptah creava amb la paraula gràcies a aquesta energia, i el faraó governava com a canal vivent del seu poder. En el pensament egipci, *heka* no era un recurs marginal sinó la condició de possibilitat de tot ordre i continuïtat.

4.4 L'arquitectura còsmica: verticalitat i horitzontalitat

La cosmologia egípcia es podia comprendre a partir de dues orientacions complementàries: una vertical, que establia una jerarquia d'esferes existencials, i una horitzontal, que definia les direccions dels cicles naturals i rituals. Lluny de contraposar-se, aquestes dues dimensions interactuaven per formar un cosmos estable i, alhora, obert a la transformació. La verticalitat assegurava la permanència dels nivells ontològics, mentre que l'horitzontalitat articulava la mobilitat cíclica del món i dels éssers.

4.4.1 La visió vertical del cosmos egipci

Els egipcis dividien l'univers en tres grans esferes interdependents, cadascuna amb un paper específic en el cicle de regeneració. El cel (*pet*), sostingut per la deessa Nut, era un firmament sòlid on Ra navegava diàriament. Més enllà, s'estenia l'oceà celeste (Nounet), associat a la Via Làctia i origen d'energia primordial. L'horitzó (*aket*) marcava la frontera entre el món visible i l'invisible: allí el sol moria i renaixia, i per allí transitaven les ànimes. La terra (*ta*), sota la tutela del faraó, representava l'espai d'interacció entre ordre i desordre: Kemet, la terra negra del Nil, simbolitzava la fertilitat, mentre que Deshret, el desert vermell, era territori d'*isfet* i de Set. Als límits s'alçaven les muntanyes Dju, barreres simbòliques contra el caos. El Duat, inframon de transformació i judici, acollia el viatge nocturn de Ra i

el tribunal d'Osiris. Tot aquest sistema descansava sobre el Nun, oceà primigeni que recordava la fragilitat subjacent a l'ordre establert.

4.4.2 La visió horitzontal del cosmos egipci

La dimensió horitzontal de l'univers egipci s'organitzava segons dos eixos simbòlics: est-oest i nord-sud. L'eix est-oest corresponia al cicle solar: l'est era el lloc del naixement, la renovació i la vida; l'oest, el de la posta, el declivi i el món funerari. L'eix nord-sud seguia el curs del Nil: el nord, amb el delta i les estrelles circumpolars, simbolitzava l'estabilitat i la permanència; el sud, vinculat a la font del riu i a les terres interiors, evocava el misteri i el més enllà. Aquesta ordenació conferia al territori egipci una càrrega simbòlica que reproduïa l'estructura còsmica i permetia vincular cosmologia, geografia i pràctica ritual en un mateix sistema integrat.

Aquesta concepció del cosmos com una estructura simultàniament estable i transformadora explica la capacitat del pensament egipci per integrar visions diverses de la creació. Aquesta pluralitat no es percebia com una contradicció, sinó com una expressió complementària de l'ordre universal, cosa que obre el camí per entendre el paper fonamental del sincretisme dins la religió egípcia.

5. El sincretisme en la religió egípcia

El sincretisme religiós va ser un tret característic i persistent de la religió egípcia, i permeté la fusió i reinterpretació de divinitats i creences al llarg del temps, tot i que no seguint una evolució unificada, sinó a través d'adaptacions locals i respostes a contextos polítics i teològics diversos. Aquesta flexibilitat va facilitar la integració de tradicions locals dins d'un marc religiós ampli, contribuint a mantenir la cohesió del sistema religiós egipci durant més de tres mil·lennis.

Ara bé, el sincretisme egipci no implicava la substitució d'un déu per un altre, sinó la combinació de característiques divines per ampliar-ne el significat i reforçar-ne el poder simbòlic. Aquesta dinàmica es manifestava principalment de dues maneres: per una banda, a través de la fusió teològica, mitjançant la qual dues o més divinitats es presentaven com a manifestacions d'una única essència divina

(per exemple, Amon-Ra); per l'altra, mitjançant una associació funcional, en què un déu podia adquirir atributs o funcions d'un altre sense perdre la seva individualitat pròpia.

El sincretisme també reflectia sovint els canvis polítics i el predomini de determinats centres religiosos. A Heliòpolis, per exemple, va reforçar el culte solar i la identificació de múltiples déus amb Ra. A Tebes, va consolidar Amon-Ra com a divinitat suprema durant el Regne Nou. A Memfis, es reinterpretà Ptah com a principi creador universal. I a Hermòpolis, es desenvolupà la cosmogonia de l'Ogdòada, que fou posteriorment integrada dins d'altres tradicions teològiques.

A més, el sincretisme jugà un paper fonamental en la interacció amb altres cultures. Durant el període grecoromà, divinitats egípcies es fusionaren amb déus forasters, donant lloc a figures com Serapis, una síntesi d'Osiris, Apis i Zeus, promoguda pels Ptolemeus per conciliar les tradicions religioses egípcies i hel·lenístiques.

En definitiva, el sincretisme egípciu no fou un simple procés d'absorció, sinó una estratègia teològica capaç d'adaptar i reforçar la coherència interna del sistema religiós. Aquesta capacitat d'integració i reconfiguració va permetre a la religió egípcia evolucionar sense perdre la seva identitat, i mantenir-se viva fins a l'època grecoromana.

Aquesta capacitat d'integració i reinterpretació es fa especialment visible quan s'analitzen les fonts primàries que transmeten les cosmogonies. Lluny de presentar un sistema tancat, aquestes fonts reflecteixen la pluralitat i l'evolució de les concepcions de la creació al llarg del temps.

6. Fonts primàries egípcies i la seva interpretació

L'estudi de la creació en l'Antic Egipte es fonamenta en un conjunt divers de fonts primàries que han sobreviscut al llarg dels segles, inscrites en monuments, papirs i objectes rituals. A diferència d'altres tradicions religioses de l'antiguitat, Egipte no va deixar un relat únic i sistemàtic sobre l'origen del món, sinó una constel·lació de discursos dispersos en textos amb funcions variades. Aquest corpus —que inclou documents funeraris, teològics, astronòmics i especulatiu— reflecteix tant la

complexitat interna del pensament religiós egipci com la seva evolució i capacitat d'adaptació.

L'estudi de les fonts primàries permet constatar la pluralitat de visions sobre la creació en el pensament egipci. Lluny de ser relats fixos i immutables, les cosmogonies egípcies es manifesten en diferents formes i contextos, reflectint les preocupacions religioses i polítiques de cada període. Des dels *Textos de les Piràmides*, que vinculen el faraó amb la creació, fins al *Llibre de Nut*, que descriu el cicle còsmic, aquestes fonts ens ofereixen una visió rica i dinàmica d'un univers que es renova constantment.

Tot i que aquest treball evita una lectura diacrònica sistemàtica, determinades fonts revelen transformacions locals o cronològiques que reflecteixen l'adaptació de les cosmogonies a nous contextos històrics i culturals.

6.1 Les fonts funeràries i la creació com a regeneració

Els *Textos de les Piràmides*, gravats a les parets de les cambres funeràries dels faraons de l'Imperi Antic (ca. 2400-2100 aC), són la font més antiga conservada on es documenten elements cosmogònics. Aquests textos presenten el faraó com a protagonista d'una ascensió al cel, on s'identifica amb el déu solar Ra i amb Atum, el creador primordial. La seva ascensió està vinculada al turó primordial (*benben*), un element fonamental en la cosmogonia heliopolitana. Aquí ja es percep una noció de la creació que no només concerneix l'origen de l'univers, sinó també la regeneració del sobirà en l'eternitat.

Amb l'arribada de l'Imperi Mitjà (ca. 2100-1600 aC), els *Textos dels Sarcòfags* amplien i diversifiquen aquestes concepcions, fent possible que més persones aspirin a la vida després de la mort. Aquests textos, inscrits en els taüts de l'aristocràcia, introdueixen nous elements cosmogònics, com la presència del Nun, l'oceà primordial d'on emergeix la creació. Es percep, així, una transició cap a una visió més elaborada del procés creador, on el caos original es transforma en cosmos a través d'actes divins.

Aquestes idees es troben també en el *Llibre dels Morts*, compilat a partir de l'Imperi Nou (ca. 1550-50 aC). Conegut pels egipcis com el *Llibre de sortir al dia*, aquest

corpus de fórmules màgiques ofereix instruccions per garantir la immortalitat del difunt i inclou passatges cosmogònics d'una gran riquesa simbòlica. Un dels fragments més rellevants descriu el viatge diari del sol, que neix a l'horitzó oriental després d'haver travessat el món subterrani. Aquesta representació reforça la idea que la creació no va ser un acte únic, sinó un procés cíclic que es renova constantment.

6.2 Els textos teològics i la formulació de les cosmogonies locals

A banda dels textos funeraris, la cosmologia egípcia també es plasma en documents d'origen teològic, destinats a definir i legitimar les tradicions religioses locals. Un dels més importants és la *Pedra de Shabaka*, un bloc de granit que conté la cosmogonia menfita i que, segons la tradició, recopila un text molt més antic, probablement de l'Imperi Antic. Aquesta inscripció atribueix a Ptah, el déu creador de Memfis, el paper de principi suprem, fent-lo responsable de la formació del món a través del pensament (*sia*) i de la paraula (*hu*). Aquesta concepció s'oposa a la visió heliopolitana, basada en la generació física dels déus, i introdueix una dimensió intel·lectual en el procés creador.

Un altre text fonamental és el *Papir Bremner-Rhind*, conservat a la Baixa Època (segle IV aC). Aquest document conté himnes dedicats a Atum i relata la seva autogènesi dins del *nun*, hi és descrit com un déu que, en la seva soledat, origina l'univers. Aquest passatge destaca per la seva càrrega filosòfica, ja que presenta la creació com un acte de voluntat i autoreflexió.

6.3 La cosmografia egípcia i el cicle celestial

Més enllà dels relats mitològics, alguns textos ofereixen una visió de l'arquitectura còsmica i del funcionament del temps. Un exemple paradigmàtic és el *Llibre de Nut*, un tractat astronòmic que representa la deessa del cel arquejada sobre la terra, engolint el sol cada vespre i donant-lo a llum cada matí. Aquest text, que es pot datar a l'Imperi Nou (ca. 1300-1000 aC), és essencial per comprendre la concepció cíclica del cosmos i l'estructura de l'univers segons els egipcis. A diferència de les cosmogonies clàssiques que se centren en l'origen de l'univers, el *Llibre de Nut* posa èmfasi en la seva dinàmica perpètua, on la creació és un fenomen constant.

6.4 Reptes en la interpretació de les fonts cosmogòniques

L'anàlisi de les cosmogonies egípcies a partir de les fonts disponibles presenta diverses dificultats. En primer lloc, cal tenir present que no existeix un relat únic de la creació, sinó múltiples tradicions que van coexistir i adaptar-se al llarg dels segles. Cada centre religiós (Heliòpolis, Hermòpolis, Memfis, Tebes) desenvolupà la seva pròpia versió, determinada pel context polític i per la preeminència del seu déu principal. Això comporta que la creació sigui explicada de maneres diferents segons el text i el moment històric en què s'inscriu.

Aquesta diversitat s'accentua pel fet que la majoria de les fonts primàries tenen una finalitat ritual i funerària, fet que en condiciona profundament la interpretació. *Els Textos de les Piràmides* o el *Llibre dels Morts*, per exemple, aborden la creació des del marc de la regeneració del difunt, més que com una narració autònoma sobre l'origen del cosmos. Això obliga a llegir-les en el seu context litúrgic i simbòlic, evitant una aproximació anacrònica que les consideri com a "mites cosmogònics" en el sentit modern i sistematitzat.

D'altra banda, cal tenir en compte l'evolució interna d'aquestes cosmogonies. Amb el pas del temps, els relats de creació van absorbir nous elements i es van reinterpretar segons les necessitats religioses i polítiques de cada període. La *Pedra de Shabaka*, per exemple, mostra com la teologia menfita intenta integrar-se dins del panorama religiós general, mentre que textos més tardans, com el *Papir Bremner-Rhind*, revelen influències filosòfiques que podrien reflectir contactes amb el pensament grec o oriental.

En aquest sentit, també cal ser especialment cautelós amb la temptació d'imposar una sistematització moderna sobre uns relats que, per a la mentalitat egípcia, probablement no funcionaven com a doctrines fixades ni com a sistemes teològics tancats. La tendència contemporània a identificar "cosmogonies" com si fossin exposicions ordenades i coherents pot desfigurar la naturalesa fragmentària, flexible i ritualitzada d'aquests mites. En la religió egípcia, els relats de creació no aspiraven a una coherència doctrinal, sinó que funcionaven com a recursos

simbòlics adaptables, al servei de contextos concrets —funeraris, teològics o polítics— i amb una forta càrrega performativa. Per això, qualsevol anàlisi moderna ha de tenir cura de no reconstruir artificialment una ortodòxia que, molt probablement, mai no va existir.

Aquesta diversitat de fonts permet identificar diversos nuclis teològics al llarg de la geografia i la història d'Egipte. Cada centre religiós va formular la seva pròpia visió de la creació, donant lloc a les grans tradicions cosmogòniques que articulaven la identitat política i teològica del país.

7. Les grans tradicions cosmogòniques

La cosmogonia egípcia no respon a un relat únic, sinó que s'articula com un mosaic de tradicions locals on el sagrat i el polític es fonen. Cada centre religiós — Heliòpolis, Hermòpolis, Memfis i Tebes— va elaborar el seu propi relat de la creació, adaptant símbols i mecanismes teològics per legitimar el seu rol dins l'univers polític egipci. Aquestes narratives, lluny de contradir-se, revelen una mentalitat capaç d'absorbir i reinterpretar el caos primordial des de múltiples perspectives.

7.1 Heliòpolis: l'autogènesi solar i l'ordre jeràrquic

Al cor de la tradició heliopolitana, documentada als *Texts de les Piràmides*, hi ha Atum, el déu autogenerat que emergeix del *nun* —l'aigua caòtica— sobre el turó primordial (*benben*). La seva creació no és un acte passiu, sinó que, mitjançant fluids corporals —masturbació o esput, segons les tradicions—, dona vida a Xú (l'aire) i Tefnut (la humitat), els quals engendraran Geb (la terra) i Pet (el cel). Aquesta primera tètada completa l'Ennèada, un sistema de nou déus que simbolitza no només l'ordre còsmic, sinó també l'estructura social. La genealogia divina es projecta en la figura del faraó, proclamat «fill de Ra» i hereu d'Horus, el net d'Atum. El temple d'Heliòpolis, amb el seu obelisc que recreava el *benben*, encarnava aquesta visió jeràrquica durant l'Imperi Antic, on el faraó era l'eix entre el caos i la *maat*.

7.2 Hermòpolis: el caos cooperatiu i el llot creatiu

En contrast amb la individualitat d'Atum, Hermòpolis va exaltar una creació col·lectiva protagonitzada per l'Ogdòada: vuit déus primordials agrupats en quatre parelles de forces abstractes (Nun-Naunet, Heh-Hauhet, Kek-Kauket, Amun-Amaunet). El procés aquí és caòtic i cooperatiu: les divinitats remenaven el llot del *nun*, generant fricció i energia fins a donar llum a l'ou còsmic del qual naix el sol (Ra o Thot, segons versions). Aquesta visió, recollida als *Texts dels Sarcòfags*, reflecteix una cosmovisió més igualitària, on el caos no és un enemic sinó un motor. La iconografia hermopolitana —déus amb caps de granota i serps— subratllava la fertilitat i el saber màgic vinculat a Thot. Aquest relat legitimava Hermòpolis com a centre de coneixement esotèric, un paper clau en l'equilibri del poder regional.

7.3 Memfis: la paraula com a eina creadora

La cosmogonia memfita, preservada a la *Pedra de Shabaka*, introdueix una innovació teològica de gran rellevància: Ptah, déu artesà i patró dels oficis manuals, crea el món no pas mitjançant una acció física o generativa, sinó a través del pensament (*sejem*) i la paraula (*hu*). Aquesta concepció assigna a la ment i al llenguatge un poder constitutiu: la realitat no emergeix d'un acte corporal —com en el cas d'Atum a Heliòpolis, que crea mitjançant fluids corporals—, sinó d'un procés interior racional i verbal. El cor concep el món i la llengua li dona existència. Aquest principi transforma la creació en un acte intel·lectual articulat, on la paraula és força generadora.

Aquesta formulació no només constitueix una alternativa metafísica, sinó que introdueix una tensió fonda dins la teologia egípcia: entre una cosmogonia biològica, centrada en la generació física i la fecunditat, i una cosmogonia artesanal, centrada en el disseny, la construcció i la mediació intel·lectual. La creació per la paraula de Ptah no anul·la la d'Atum, sinó que l'integra jeràrquicament com a manifestació inferior dins una estructura on el pensament precedeix l'acció. Aquesta inversió d'ordre reordena simbòlicament les tradicions rivals i consagra Memfis com a centre d'autoritat teològica.

En aquest context, la figura del faraó adopta una nova dimensió simbòlica. Ja no és només fill solar o hereu d'Horus, sinó imitador de Ptah: constructor sagrat que genera l'ordre mitjançant el seu saber i la seva paraula. Els tallers reials dins del temple de Ptah exemplificaven aquesta analogia: igual que el déu modela el món amb el pensament, el rei modela l'ordre social amb decrets, edificis i rituals. El llenguatge esdevé així l'eina principal de sobirania, una paraula no com a discurs abstracte sinó com a acció creadora performativa.

A diferència d'altres tradicions cosmogòniques egípcies, la teologia menfita situa la creació en un pla purament intel·lectual, articulat i formal. Això ofereix no només una alternativa doctrinal, sinó una concepció més profunda de la divinitat i del poder: el món no neix del cos del déu, sinó de la seva consciència estructuradora. Aquesta distinció, latent en moltes cosmogonies de l'Antic Egipte, adquireix aquí una formulació explícita que oposa la fertilitat biològica a la planificació artesanal, la generació espontània al domini racional del caos.

7.4 Tebes: sincretisme i expansió imperial

Amb l'ascens de Tebes durant l'Imperi Nou (c. 1550-1070 aC), el déu local Amon s'assimila a Ra, donant lloc a Amon-Ra, una divinitat universal que sintetitza atributs d'Atum (autogènesi) i Ptah (creació verbal). Els *Himnes a Amon-Ra* de Karnak el descriuen com «el que es va crear a si mateix abans que res existís», una entitat abstracta que «amaga el seu rostre als déus». Aquesta teologia reflecteix l'ambició imperial tebana: Amon-Ra «domina tots els pobles», justificant campanyes a Núbia i Síria. Els faraons, com Hatshepsut, es van representar com a fills directes d'Amon-Ra, utilitzant temples com Karnak com a escenaris de propaganda. El sincretisme no era només religiós, sinó una eina per a l'hegemonia política.

Aquesta pluralitat de relats cosmogònics dins d'una mateixa tradició religiosa contrasta amb altres grans cultures antigues, com la grega i la mesopotàmica, que també van elaborar discursos fundacionals sobre el naixement del món. Una

comparació d'aquests models permet destacar no només les seves diferències teològiques, sinó també les concepcions divergents de l'ordre, el poder i el temps.

8. Comparació entre les cosmogonies egípcies, gregues i mesopotàmiques

Les cosmogonies egípcia, grega i mesopotàmica ofereixen tres visions fonamentalment diferents sobre el naixement de l'univers, cadascuna arrelada en estructures religioses, polítiques i simbòliques pròpies. Malgrat compartir l'ús de relats mítics per explicar l'origen del món a partir d'un estat primordial, difereixen profundament pel que fa als mecanismes de creació, al paper dels déus i a la relació entre cosmos i poder humà.

En la tradició egípcia, la creació s'entén com un procés d'emergència i ordenació a partir del *nun*, oceà primordial etern, amorf però ple de potència latent. Aquest caos original no és un buit ni una força hostil, sinó una matriu indeterminada que conté en germen tot el que pot arribar a existir. La transició del caos a l'ordre es produeix per l'acció d'un déu ordenador —Atum, Ptah o Amon— que actua amb intenció i consciència, sovint a través del pensament i la paraula. El món que en resulta no és un sistema tancat, sinó un cosmos cíclic que exigeix una renovació constant mitjançant ritus i mitjançant l'acció política del faraó com a garant del *maat*. En aquest marc, la creació no és un esdeveniment únic, sinó un equilibri fràgil que s'ha de restablir contínuament.

Per contra, la *Teogonia* d'Hesíode presenta una visió successiva i conflictiva de la creació. El món neix a partir del Caos, una entitat indefinida, d'on sorgeixen espontàniament Gea, Tàrtar i Eros. La formació del cosmos es desenvolupa a través de generacions divines marcades pel conflicte i la violència: Urà és castrat per Cronos, que al seu torn és destronat per Zeus. Aquesta successió culmina en l'establiment d'un ordre olímpic dominat per Zeus, que representa una forma d'estabilitat imposada després d'un llarg procés de lluita. El món grec, doncs, no emergeix d'una acció ordenadora deliberada, sinó d'un enfrontament intergeneracional. El temps és lineal, tot i que conté cicles estacionals, i l'ordre no és inherent al cosmos, sinó una conquesta que cal mantenir. Els déus, fortament

antropomòrfics, no són forces còsmiques impersonals, sinó entitats subjectes a passions i limitacions.

En canvi, la cosmogonia babilònica —especialment tal com s'expressa a l'*Enuma Elish*— articula una visió on la creació es basa en un acte de violència fundacional. Marduk, déu jove i guerrer, mata Tiamat, deessa del mar primordial i encarnació del desordre, i construeix el món a partir del seu cos fragmentat. A diferència de la passivitat latent del *nun* egipci o de la generativitat caòtica del *Caos* grec, el desordre mesopotàmic és un enemic absolut que cal eliminar. La creació és així un acte de dominació, i el nou ordre còsmic es fonamenta en la submissió dels altres déus a l'autoritat de Marduk. Aquest relat justifica una estructura política centralitzada i jeràrquica, on el rei terrenal és l'eco de l'acte fundacional del déu vencedor. El temps és més aviat cíclic, però articulat entorn d'un acte fundacional únic i irrepetible.

Aquestes diferències revelen, en darrer terme, tres maneres profundament contrastades d'entendre el cosmos i el poder. En el cas egipci, la creació s'articula com un equilibri fràgil i regeneratiu: el món sorgeix d'un caos potencial que no és enemic, sinó condició de la renovació cíclica. L'ordre, encarnat en la *maat*, no s'imposa una vegada per sempre, sinó que ha de ser sostingut activament mitjançant ritus i acció política, amb el faraó com a garant constant de la seva pervivència.

Per contra, la tradició grega presenta una visió marcada pel conflicte. El cosmos neix d'una successió de generacions divines que s'enfronten en una lluita pel poder, fins a l'establiment d'un ordre olímpic encapçalat per Zeus. Aquest ordre, tot i que estable, conserva una tensió interna: la possibilitat d'un nou desordre sempre amenaça, i per això cal vigilar-lo i mantenir-lo. La creació, aquí, és un relat de superació de la crisi mitjançant genealogia i victòria.

En el model mesopotàmic, finalment, la creació adopta una forma de violència fundacional. El cosmos sorgeix d'un acte decisiu de dominació, en què Marduk destrueix Tiamat i construeix el món amb els seus fragments. El desordre és concebut com una amenaça absoluta i exterior que cal eliminar radicalment, i

l'ordre resultant és immutable i jeràrquic, reflex d'una estructura política centralitzada. La creació esdevé, en aquest cas, una fundació imperial.

Aquestes divergències no són merament doctrinals. Expressen models oposats de relació entre el diví i el polític, entre el caos i l'ordre, entre el temps i la creació. I mostren com, a través de les cosmogonies, cada cultura projecta una determinada imatge de l'univers —i de si mateixa.

Aquest contrast entre models cosmològics no només enriqueix la comprensió de les cosmogonies egípcies, sinó que en destaca la singularitat: una tradició oberta, pluricèntrica i orientada a la renovació ritual. És a partir d'aquestes característiques que es pot valorar amb precisió la seva funció dins del pensament religiós i polític de l'Antic Egipte.

9. Conclusió

L'estudi de les cosmogonies egípcies posa en relleu una visió plural, dinàmica i profundament contextualitzada de la creació. Lluny d'un relat únic i dogmàtic, l'Antic Egipte va elaborar múltiples narratives sobre l'origen del món, vinculades a centres religiosos concrets i adaptades a les seves necessitats teològiques i polítiques. Tot i aquesta diversitat formal, les cosmogonies comparteixen estructures simbòliques recurrents: el *nun* com a caos primordial, la muntanya emergent (*benben*), la força creadora (*heka*) i l'establiment de l'ordre per part dels déus, encarnat en la *maat*.

Aquesta pluralitat no és només un reflex de la riquesa del pensament religiós egipci, sinó també una expressió de la seva capacitat d'integració simbòlica i política. El sincretisme, lluny de dissoldre identitats locals, permeté combinar-les en una xarxa coherent, en constant adaptació. Aquest procés assegurava la continuïtat de l'univers, la legitimitat del poder faraònic i l'estabilitat de l'ordre còsmic a través del ritual i la relectura teològica.

A més, aquestes narratives no funcionaven com a discursos tancats sobre un passat originari, sinó com a estructures operatives dins d'una concepció cíclica del temps i de l'existència. La creació era entesa com un procés constant de

regeneració, en què l'ordre havia de ser mantingut i reactivat davant l'amenaça permanent del caos. El viatge de Ra, el ritme del Nil o el combat contra Apophis no són simplement mites, sinó dramatitzacions simbòliques d'una cosmologia viva, ritualment actualitzada.

A partir de les fonts primàries —funeràries, teològiques i astronòmiques— s'evidencia que aquestes cosmogonies no pretenien construir una doctrina sistemàtica, sinó que operaven com a instruments simbòlics dins d'un marc religiós i social. Les cosmogonies egípcies no expliquen simplement l'origen del món, sinó que contribueixen a estructurar-lo i sostenir-lo mitjançant la seva actualització litúrgica i política.

En aquest sentit, la seva comparació amb les tradicions grega i mesopotàmica no sols permet entendre millor els trets singulars del pensament egipci —com la funció integradora del sincretisme o la centralitat del ritus en la creació—, sinó que ofereix una perspectiva més àmplia sobre les diferents maneres de concebre la relació entre cosmos, poder i temps en les cultures de l'antiguitat.

Així, l'anàlisi d'aquestes cosmogonies confirma que, en la tradició egípcia, la creació no era un fet passat ni un acte únic, sinó un procés etern de renovació, alhora simbòlic i polític, que donava forma a una manera d'estar en el món.

En definitiva, entendre les cosmogonies egípcies és comprendre com una cultura va pensar la creació no com un principi absolut, sinó com un acte que només es manté viu quan es reactualitza en el ritus, en la paraula i en l'ordre del món.

Bibliografia

Aquest treball és deutor fonamentalment dels apunts del curs *Religions del Pròxim Orient Antic* impartit per la Dra. Adelina Millet Albà el segon semestre del curs 2024-2025 en el marc del Màster *Cultures i Llengües de l'Antiguitat* de la Universitat de Barcelona.

Bibliografia primària

ALLEN, J.P. (2005). *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*. Society of Biblical Literature.

BARGUET, P. (2000). *El Libro de los muertos de los antiguos egipcios*. Desclée de Brouwer.

FAULKNER, R.O. (1973) *The ancient Egyptian coffin texts* (3 vols.). Aris & Phillips.

HESÍODE. (2021) *Teogonia*. Trad. Francesc J. Cuartero. Adesiara. Martorell. 2012.

MATEU, LL.F. I MILLET ALBÀ, A. (2014). *Enu-ma eliš y otros relatos babilónicos de la Creación*. Trotta.

Bibliografia secundària

ALLEN, J.P. (1988). *Genesis in Egypt. The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts*. Tale University.

CERVERA I VALLS, J.; GARCIA MARRASÉ, E.; GRAU GUIJARRO, S.; MILLET ALBÀ, A. (2023). *La primera vegada del món. Relats dels orígens segons les grans cultures antigues de la Mediterrània: un diàleg amb Gènesi 1-11*. Universitat de Barcelona.

DUMAS, F. (2000). *La civilización del Egipto Faraónico*. Óptima.

HALLO, W.; LAWSON YOUNGER, K. (2003). *The context of scripture. Canonical compositions from the Biblical World*. Brill.

HORNUNG, E. (1999). *El uno y los múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad*. Trotta.

NAYDLER, J. (1996). *El templo del cosmos. La experiencia de lo sagrado en el Egipto Antiguo*. Madrid: Siruela.

KARENGA, M. (2004). *MAAT The Moral Ideal in Ancient Egypt An Study in Classical African Ethics*. Routledge.

LESKO, L. H. (1991). *Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology*. A B. E. (ed.), J. R. Baines, D. Silverman, & L. H. Lesko, *Religion in Ancient Egypt. Gods,*

Myths, and Personal Practice. Ithaca, New York (USA): Cornell University Press.

LLULL, JOSÉ. (2005). *La astronomía en el Antiguo Egipto*. Universitat de València.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, A. (2001). *Astronomía y Matemáticas en el Antiguo Egipto*. Alderabán.